

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quدراتovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruzaxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

KORPORATIV RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna

Stajyor-o'qituvchi (Namangan muhandislik-qurilish instituti)

Annotatsiya: Ushbu maqolada korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish yo'llari bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: global o'zgarishlar, kichik biznes, barqaror rivojlanish, xususiy tadbirkorlik, raqobat, bandlik, maxalliy budjet, natijaviy ko'rsatkichlar, tahlil, sintez.

Abstract: This article develops proposals and recommendations on ways to sustainably develop and improve the efficiency of small business entities through the effective use of corporate resources. The specifics of the sustainable development of small business entities have been researched.

Key words: global change, small business, sustainable development, private entrepreneurship, competition, employment, local budget, consequential indicators, analysis, synthesis.

Аннотация: В данной статье сформулированы предложения и рекомендации по способам устойчивого развития и повышения эффективности деятельности малого бизнеса за счет эффективного использования корпоративных ресурсов. Исследованы особенности устойчивого развития субъектов малого предпринимательства.

Ключевые слова: глобальные изменения, малый бизнес, устойчивое развитие, частное предпринимательство, конкуренция, занятость, местный бюджет, резульативные показатели, анализ, синтез.

KIRISH

O'zbekistonda makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Hududlar, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda kichik biznes subyektlarini iqtisodiy rag'batlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

"Erkin bozor mexanizmlarini joriy qilish, sog'lom raqobat va xususiy mulk daxlsizligini ta'minlash, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash Konstitutsiyada alohida o'rin egallashi kerak. Hozirgi kunda dunyoda yuz berayotgan keskin jarayonlardan barchangiz xabardorsiz. Jahonda murakkab geosiyosiy vaziyat, energiya resurslari tanqisligi kuchayib, oziq-ovqatga ehtiyoj ortmoqda, moliyaviy resurslar qimmatlashmoqda. Bunday vaziyatda, qanchalik og'ir bo'lmasin, iqtisodiy islohotlarni qat'iy davom ettiramiz, ichki imkoniyatlarni to'liq safarbar qilib, xususiy sektorni yanada qo'llab-quvvatlaymiz. Buning uchun, eng avvalo, tadbirkorlik muhitini tobora yaxshilash bo'yicha islohotlarni jadallashtirish zarur" degan muhim vazifalar belgilangan.

Mazkur vazifalarning bajarilishi iqtisodiyotda kichik biznes subyektlarining barqaror rivojlanishini ta'minlash hamda samaradorligini oshirish yo'lida faoliyatni jadallashtirishni talab etmoqda. Yangi O'zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining barcha yo'nalishlarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati ortib borayotgani, texnik-texnologik, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan mazmunining kengayib borayotgani ushbu sohani har tomonlama ilmiy tadqiq qilish dolzarbligini oshirmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakat iqtisodiyotini jadal rivojlantirish va jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvini ta'minlashda kichik biznes subyektlarining barqaror rivojlanishini ta'minlash va samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan,

ularning amal qilish mexanizmini yanada takomillashtirish bo'yicha ilmiy izlanishlar ko'lami tobora kengayib bormoqda. Iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda bu masalaga katta e'tibor qaratilgan bo'lib, ko'plab iqtisodchi-olimlarning bu muammoga bo'lgan munosabati aks etgan. Jumladan, A.Smit, J.B.Sey, R.Kantil'on, J.Keyns, Y.Shumpeter, X.Landstrom, A.Marshall, J.B.Klark, S.Arzeni, A.D.Artemenko, M.I.Balanov, B.F.Xoselits, M.Xarris, R.M.Xodgets, R.Reinek, G.Armstrong va boshqalarning ilmiy asarlarida kichik biznes subyektlarining barqaror rivojlanishi va samaradorligini oshirish yo'llariga doir mulohazalar keltirilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot kichik biznes subyektlarining barqaror rivojlanishi va samaradorligini oshirishda korporativ resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlarini o'rganishga yo'naltirilgan. Tadqiqot davomida umumiylikdan xususiylikka va aksincha yondashib, deduktiv va induktiv metodlardan foydalanildi. Ushbu yondashuv kichik biznesning o'ziga xos xususiyatlari va korporativ resurslardan foydalanish jarayonini chuqur o'rganishga xizmat qildi. Abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli orqali jarayonlar tizimli tarzda tahlil qilinib, natijalar baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kichik biznes subyektlarida tuzilmalar faoliyatining maqsadga muvofiqligi va rivojlantirishning samarali usullaridan biri sifatida raqobatdosh ustunliklarga erishish va ularning raqobatbardoshligini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'kidlash joizki, raqobatbardoshlik nafaqat daromad olish, balki yo'qotishlarni minimallashtirish uchun ham zarur. Shuni ham unutmaslik kerakki, bu jarayon raqobatdosh ustidan g'alaba qozonishdan tashqari, innovatsiyalarga erishishni ham talab qiladi.

Kichik biznes subyektlari uchun moliyaviy-iqtisodiy xavfsizlik va ularga asoslangan raqobatbardoshlikning funksional tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat bo'lib, ular mazmunan bir-biridan sezilarli farq qiladi (1-rasm).

1-rasm. Kichik biznes subyektlari raqobatbardoshligining funksional tarkibiy qismlari¹.

Davlatning iqtisodiy xavfsizligi kichik biznes subyektlarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning asosidir. Kichik biznes subyektlarining tarkibiy bo'linmalari raqobatbardoshligi milliy mahsulot xavfsizligini ta'minlaydi va jahon bozorida davlat nufuzini oshiradi. Shuningdek, davlatning iqtisodiy xavfsizligi ishlab chiqaruvchilarning ichki va tashqi bozorlardagi xavfsizligini kafolatlash uchun zarurdir. Shunday qilib, iqtisodiy xavfsizlik barcha darajadagi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar subyektlarining xavfsizligini ifodalovchi universal kategoriya hisoblanadi.

1 Muallif ishlanmasi.

Bugungi kun talablari asosida kichik biznes subyektlarining iqtisodiy xavfsizligiga oid muammolarni moliyaviy, innovatsion, texnologik, aqliy, ijtimoiy, tartibga solish, ekologik va boshqa yo'nalishlarda tizimli ravishda tasniflash zarur. Ushbu sohalar kichik biznes subyektlari raqobatbardoshligini har tomonlama samarali tahlil qilish va oshirish uchun asosiy omillar hisoblanadi. Moliyaviy-iqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy xavfsizlikni, shuningdek, kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini mustahkamlash uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

Innovatsion texnik-texnologik komponent: past rentabellikka ega korxonalarni tarkibiy o'zgartirish, ilmiy-tadqiqot bo'linmalari bilan yangi tashkiliy-ishlab chiqarish tuzilmalarini yaratish, lizing xizmatlaridan foydalanish, xalqaro ko'rgazma va seminarlarda faol ishtirok etish, ilmiy kadrlarni qayta tayyorlash.

Resurs komponenti: hisob-kitob tizimini takomillashtirish, mehnat unumdorligini oshirish, resurslarni tejash uchun investitsiya hajmini ko'paytirish, energiya va resurslarni tejashga yo'naltirilgan ilmiy tatbiqlarni rag'batlantirish.

Moliyaviy komponent: kreditlash shartlariga rioya qilish, korxonalar qarzlarini to'g'risida ma'lumot beruvchi axborot markazi tashkil etish, axborot xavfsizligini ta'minlash, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni monitoring qilish, franchayzing kabi hamkorlikning yangi shakllarini joriy etish.

Ijtimoiy komponent: ish haqi darajasini rivojlangan mamlakatlar ko'rsatkichlariga yaqinlashtirish, xodimlarni boshqaruv funktsiyalariga jalb qilish, xodimlarning malakasini oshirish, mikroiklimni, ishbilarmonlik aloqalari etikasi, yuqori obro'-e'tibor va kichik biznes subyektlarining elektron brendini rivojlantirishda rahbariyatning faol ishtirokini ta'minlash.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, texnologiya omili raqobatbardoshlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ishlab chiqarish quvvatini oshirish uchun zamonaviy texnikalardan foydalanish samaradorlikni yanada oshiradi. Texnologiyalardan foydalanish nafaqat korxonalarni raqobatbardosh darajaga ko'taradi, balki kichik biznes subyektlarining umumiy rivojlanishiga ham katta hissa qo'shadi. Shunday qilib, yangi texnologiyalarni ishlab chiqish, tatbiq etish va moslashtirish kichik biznesning raqobatbardoshligi uchun asosiy manba hisoblanadi.

Kichik biznes subyektlari yuqori malakali kadrlarni rag'batlantirib, ularni biznes maqsadlariga yo'naltira olishi lozim. Bu omil ko'pincha iqtisodiy muammolar tufayli e'tibordan chetda qoladi, lekin uzoq muddatda xodimlarni o'qitish ularning motivatsiyasini oshirishda muhim omilga aylanishi mumkin. R.Padilla va M.Xuares o'z tadqiqotlarida ta'limning korxonalarda raqobatbardoshlikni oshirish va faoliyat yuritayotgan hudud raqobatbardoshligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaganlar.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mahsulot narxi iqtisodiy globallashtirish tufayli doimiy qayta tuzilishga uchraydi va xalqaro raqobatbardoshlikni oshiradi. Shu nuqtai nazardan, ko'plab korxonalar o'z pozitsiyalarini mustahkamlash maqsadida narx bilan bog'liq raqobatbardosh strategiyalardan foydalanishga intiladilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Turli mulkchilik shaklidagi korxonalarni rivojlantirishning zamonaviy sharoitida kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini ta'minlash va uni oshirish moliyaviy-iqtisodiy barqarorlik hamda iqtisodiy xavfsizlikka asoslanishi lozim. Shunga ko'ra, har bir kichik biznes subyekti nafaqat chora-tadbirlar majmuini amalga oshirishi, balki yuqori moliyaviy-iqtisodiy barqarorlik va mustahkam iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashga yo'naltirilgan aniq chora-tadbirlar dasturi yoki rejasiga ega bo'lishi zarur. Bu esa barqaror raqobatbardoshlikni ta'minlash va uni kelajakda oshirish uchun taktik va strategik boshqaruv qarorlarini qabul qilish va amalga oshirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Mirziyoyev Sh.M. *Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak.* – T.: O'zbekiston, 2017. 8-bet.
2. Abduraxmanova G.K. *Kichik biznesda aholini munosib mehnat tamoyillari asosida ish bilan ta'minlashni takomillashtirish.* Avtoreferat, iqt. fan. dok. – T.: 2016. 77 bet.
3. Adashev A.O'. *Kichik biznes subyektlarining barqaror rivojlanishini ta'minlash va samaradorligini oshirish.* Iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. – T.: 2022. 54 bet.
4. Aripov O.A. *Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solish va ishbilarmonlik muhitini rivojlantirish.* Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. – T.: TDIU, 2020. 72 bet.
5. Axmedov O.T. *Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini shakllantirish va raqobat ustunliklaridan samarali foydalanish.* Iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. Urganch: UrDU, 2023. 74 bet.
6. Ibragimova M.M. *Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatining tarkibiy o'zgarishlar asosida samaradorligini oshirish.* Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. – T.: 2018. 54 bet.
7. Adashev A.U., Ismoilov A.M. *The Role of Small Business in the Management of the Organized Structure.* // The American Journal of Applied Sciences. Amerika, 2021. №3, P. 84-89.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

